

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

УДК 676.16:631.573.002.84

ҚОҒОЗГА ОЛОВБАРДОШЛИК ХОССА БЕРУВЧИ МОДДАЛАР БИЛАН ИШЛОВ БЕРИШ ЖАРАЁНЛАРИНИ ЎРГАНИШ

Алимова Д.А.
Набиева И.А.
Миратаев А.А.

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

Мақолади қизилмия илдизи чиқиндисидан олинган целлюлоза асосида қоғоз шакиллантирилиб, унга турли нисбатдаги оловбардошлик хосса берувчи моддалар киритилганда қоғознинг сифат кўрсаткичлари ўзгариши таҳлил қилинган. Аммоний тузлари таъсирида қоғознинг ёниш хусусиятлари ўрганилган. Аммоний тузларининг турли нисбатлари таъсирида жараён ўрганилиб, тузлар миқдори ортиши билан қоғознинг оловбардошлик хоссаси сезиларли даражада ортиши аниқланган.

В статье приводятся сведения о получении бумаги на основе целлюлозы из отходов солодкового корня. Анализировано изменение качественных показателей данной бумаги после введения в её состав веществ придающих огнезащитные свойства. Изучено влияние солей аммония на огнестойкие свойства бумаги, установлено, что с увеличением содержания солейповышается огнестойкое свойство бумаги.

The article provides information on the receipt of paper based on cellulose from licorice waste. Analyzed the change in the quality indicators of this paper after the introduction into its composition of substances imparting flame retardant properties. The effect of ammonium salts on the fire-resistant properties of paper

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

has been studied; it has been established that with an increase in the content of salts, the fire-resistant property of paper increases.

Бугунги кунда Ўзбекистон жадал суръатлар билан ривожланаётган, ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиётига эга мамлакатдир. Давлатимиз раҳбарияти томонидан танлаб олинган тараққиёт стратегияси рақобатдош, экспортбоп ҳамда импорт ўрнини босувчи, юқори қўшимча қийматга эга маҳсулотлар ишлаб чиқаришга қаратилган бўлиб, у саноатнинг барқарор ва мутаносиб равишда ўсиши ҳамда ишлаб чиқариш қувватларини модернизациялаш, техник ва технологик янгилаш асосида унинг етакчи тармоқларини ривожлантиришни кўзда тутди.

Оловбардошлик хосса нафақат қоғозлар учун балки турли матоларга кўпиклик усулда ишлов бериш орқали ҳам амалга оширилади. Қоғозга оловбардошлик хоссасини бериш учун асосан у аммоний тузлари эритмаси бўлган улимлаш прессларидан ўтказилади [1].

Қоғознинг ёниш тезлигини пасайтирувчи моддалар-антипиренлар деб номланади. Уларда аммоний сульфат, аммоний фосфат, диамоний фосфат тузлари, асбест толаси, каолин каби моддалар мисол бўла олади. Аммо қоғозга 100 % ёнмайдиган хосса бериб бўлмайди, хаттоки 98 % ноорганик ва 2 % органик тола бўлган қоғоз ҳам ёнади[2].

Қоғозга оловбардошлик хоссасини бир неча усулларда бериш мумкин. Кўриб ўтилаётган усулларда (елимланиш барабани орқали) қоғоз яхши шимилувчан ва намликка бардошли бўлиши лозим. Бу тайёр қоғозни бўйаш

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ускуналарида антипиренлар билан ишлангандаги усул учун ҳам таълуқлидир.

Тажрибаларда қизилмия илдизи чиқиндисидан олинган целлюлоза асосида қоғоз шакиллантирилиб, унга турли нисбатда оловбардошлик хосса берувчи моддалар турли нисбатларда ишлов берилди ва унинг сифат кўрсаткичлари аниқланди.

Оловбардошлик хосса берувчи моддалар сифатида аммоний дигидрофосфат, аммоний молибден ва аммоний сульфат моддалар танлаб олинди. Олинган моддалар қоғоз полотносига нисбатан уч хил (5 %, 10 %, 20 %) нисбатда қўшилди ва сифат кўрсаткичлари аниқланди.

Ёнмаслик хоссасини аниқлаш учун барча ишлов берилган қоғоз намуналари 5*5 см нисбатда қирқиб олинди ва унинг ёниш вақти 100 % ли қизилмия илдизи чиқиндисидан олинган целлюлоза асосли қоғознинг ёниш вақти билан таққосланди.

Аммоний дигидрофосфот-оқ рангли, кристал симон модда, сувда эримайди. Ушбу модда қоғозга қоғоз қуйиш жараёнида қўшилади. Олинган қоғознинг сифат кўрсаткичлари аниқланди. Бунга кўра аммоний дигидрофосфот таъсир этилган қоғознинг сифат кўрсаткичлари 1-жадалда келтирилган.

1-жадвал

Аммоний дигидрофосфот таъсир этирилган қоғознинг сифат кўрсаткичлари

Аммоний дигидрофосфот,	ҚМИЧ олинган қоғоз	Сифат кўрсаткичлари
------------------------	--------------------	---------------------

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

%			намуналари	
5	10	20		
3,9	4	4,1	3,7	Кул миқдори, %
6,1	5,9	5,7	6,5	Намлик миқдори, %
45	45	50	45	Оқлик даражаси, %
10,7	11,7	12,9	10,7	Ёниш вақт, сек
6	6	7	6	Чўзилувчанлик

Жадвалда кўринадикки, қоғоз таркибида аммоний дигидрофосфот миқдори 20 % га етганда қоғознинг ёниш вақти икки баробарга ортиши кузатилди. Таркибидаги кул миқдори ва сўзилувчанлиги эса дярли ўзгармади. Қоғознинг оқлик даражаси бир қадар ортганлиги кузатилди.

Аммоний молибден –қуруқ кукунсимон модда бўлиб, у сувда яхши эрийди. Шунинг учун ҳам у қоғоз қолотносига юзавий елимлаш асосида ишлов берилади. Олинган қоғоз сифат кўрсаткичлари аниқланди. Унга кўра аммоний молибден таъсир этилган қоғознинг сифат кўрсаткичлари 2-жадалда келтирилган.

2- жадвал

Аммоний молибден таъсир этирилган қоғознинг сифат кўрсаткичлари.

Аммоний молибден, %			ҚМИЧ олинган қоғоз намуналари	Сифат кўрсаткичлари
5	10	20		
3,8	3,8	3,9	3,7	Кул миқдори, %

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

6,5	6,1	6,0	6,5	Намлик миқдори, %
39	39	36	45	Оқлик даражаси, %
6,1	3,7	7,7	10,7	Ёниш вақт, сек
6	6	6	6	Чўзилувчанлик

Олиб борилган тажрибалар натижасижа қизилмия идизи чиқиндисидан олинган целлюлозадан шакиллантирилган ва турли тузлар билан ишлов берилган қоғоз намуналарини оловбардошлик хоссалри турлича фарқ қилиши кузатилди. Аммоний дигидрофосфат таъсиридаг қоғоз секин ёнади. Аммоний дигидрофософат модда нисбати ортгани унинг оловбардошлик хоссасини сезиларли даражада оширади. Аммоний молибдет таъсиридаги аммоний дигидрофосфат билан ишлов берилган қоғозга нисбатан пастрок натижани намаён этди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ayabe S., Ishida Y., Kubota Y., Heat-resistant sandwich structure with carbon Fiber-polyimide composite faces and a carbon foam core Composites Part A Applied Science and Manufacturing Volumr 114, November 2018, Pages 352-359
2. Nabiyev D.S., Nabiyeva I.A. Selluloza va qog'oz ishlab cyiqarish texnologiyasi // Toshkent: "O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati", 2010. -256 b

